

RICERCHE STORICHE

Questo progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Horizon 2022 dell'Unione Europea nell'ambito del finanziamento Marie Skłodowska-Curie, *grant agreement* n. 101107286.

This project has received funding from the European Union's Horizon 2020 research and innovation programme under the Marie Skłodowska-Curie grant agreement No. 101107286

La pubblicazione con facoltà di diffusione nel formato Open Access della parte monografica è avvenuta con il contributo del Dipartimento di Història Medieval i Ciències i Tècniques Historiogràfiques Universitat de València

Via A. Gherardesca
56121 Ospedaletto-Pisa
www.pacineditore.it
info@pacineditore.it

ISSN 0392-162X
ISBN 979-12-5486-725-9

In copertina
Chiesa di Santa Caterina, Valencia, XIII sec., particolare (foto di Alessia Meneghin)

RICERCHE STORICHE

RIVISTA QUADRIMESTRALE

Anno LVI – NUMERO 1

GENNAIO-APRILE 2026

L'economia circolare nel Medioevo (XIII–XV secc.). Contesti e prospettive di ricerca a confronto

a cura di Alessia Meneghin

SOMMARIO

ALESSIA MENEGHIN	<i>Introduzione</i>	pag. 5
ALESSIA MENEGHIN	<i>Riuso, riciclo e contraffazione nelle disposizioni normative della Toscana basso medievale (secc. XIII-XIV)</i>	» 11
LUCA UGHETTI	<i>Riciclare il metallo nella bottega. La gestione delle risorse nei primi manuali sul lavoro artigianale (XII-XIV secolo)</i>	» 27
SILVIA FLORIA LUCIA RICCIARDI	<i>'Una eredità inaspettata'. La ricchezza dei frammenti di riuso nell'Archivio storico dell'Istituto degli Innocenti</i>	» 41
JUAN VICENTE GARCÍA MARSILLA	<i>Forme e funzioni del mercato dell'usato nelle città iberiche della Corona d'Aragona (secoli XIV-XV)</i>	» 57
RACHELE SCURO	<i>Il (ri)uso delle merci come moneta alternativa nel mercato del credito: il caso veneto nel primo Rinascimento</i>	» 75
ELISA TOSI BRANDI	<i>Nuove, confezionate, usate: circolarità economica e traffico delle vesti fra i secoli XIII-XIV</i>	» 95
MARIA GIUSEPPINA MUZZARELLI	<i>La lunga vita e i molteplici significati delle vesti: diverse prospettive da differenti fonti</i>	» 111

Discussioni e ricerche

ALESSANDRO CAPRILLI	<i>Il regime signorile di Ottaviano Belforti a Volterra (1340-1348)</i>	» 123
MASSIMO DI STEFANO	<i>Sorelle in affari. Sguardo economico-finanziario sui monasteri femminili milanesi del primo Settecento</i>	» 141
Autori e autrici		» 159

'UNA EREDITÀ INASPETTATA'.
LA RICCHEZZA DEI FRAMMENTI DI RIUSO
NELL'ARCHIVIO STORICO DELL'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI

ABSTRACT – Il contributo ripercorre in maniera diacronica i contesti e le relazioni che si sono generate tra nove frammenti della *Commedia* di Dante e cinque registri contabili nei quali gli stessi furono inseriti e poi distaccati in un periodo non ben definito. Sono stati affrontati molteplici aspetti: la pratica del riuso di materiale scrittorio da parte di cartolai e rilegatori all'interno del modello economico circolare che fu proprio dell'età antica; l'identità del fornitore che ha assemblato i registri con le pergamene, utilizzate come fogli di protezione; il nome dello scrivano, autore delle prove di penna lasciate su alcune di esse; infine, un approfondimento sulla famiglia Violi, lanaioli e tintori fiorentini che donarono la propria eredità all'antico Ospedale degli Innocenti di Firenze. L'articolo vuole inoltre sottolineare l'importanza degli archivi quali luoghi privilegiati dove trovare la più ampia casistica di frammenti di riuso scrittorio, che racchiudono in sé molteplici identità stratificate nel tempo.

Parole chiave: archivi storici; cartolai e rilegatori; *Commedia* di Dante; frammenti di riuso; Violi mercanti

'An unexpected legacy'. The wealth of reused fragments in the Historical Archive of the Istituto degli Innocenti of Florence

The article retraces in a diachronic way the contexts and relationships that have been generated between nine fragments of Dante's Comedy and five accounting registers in which they were inserted and then detached in an undefined period. Several aspects were addressed: the practice of reusing writing material by stationers and bookbinders within the circular economic model that was typical of the ancient age; the identity of the supplier who assembled the registers with the scrolls, used as protection sheets; the name of the scribe, author of the pen evidence left on some of them; finally, an in-depth about the Violi family, woollens and dyers who donated their inheritance to the ancient *Hospital degli Innocenti* in Florence. The article also wants to highlight the importance of archives as privileged places where you can find the widest case of fragments of re-use writing, which contain multiple identities stratified over time.

Keywords: Historical Archives; Stationers and bookbinders; *Commedia* by Dante; Fragments of reuse; Violi Entrepreneurs

1. Introduzione

Negli ultimi anni gran parte dei paesi occidentali hanno contribuito ad alimentare il dibattito sulla necessità di mettere in atto politiche economiche sostenibili, improntate all'adozione di modelli circolari di produzione e consumo, anziché continuare su un modello lineare definito «usa e getta». Già nel passato, quando le materie prime scarseggiavano o erano difficili da reperire e anche molto costose, la riconversione di materiali e oggetti di varia natura era una pratica abituale in vari ambiti, da quelli

artistici a quelli propri della vita quotidiana: statue e parti di edifici di marmo venivano riutilizzati, ad esempio, per nuove costruzioni, oggetti in metallo fusi per forgiare nuove armi, materiali tessili trasformati in nuovi prodotti, tavolette d'argilla, papiri e pergamene reimpiegati e trasformati in mattoni, bende per le mummie, involucri per gli alimenti¹.

Le carte e le pergamene venivano dismesse per vari motivi, per esempio, quando i manoscritti risultavano illeggibili per l'usura del tempo o quando il loro contenuto era ormai superato o proibito. In questi casi i codici erano riutilizzati senza distinzione di provenienza o di genere (manoscritti liturgici, musicali, giuridici, ebraici), e scelti più per la loro resistenza che per il loro contenuto che poteva essere raschiato via². La raschiatura del testo scritto o la lavatura della pergamena, con la produzione dei cosiddetti palinsesti, erano metodi utilizzati fin dall'antichità ed ebbero la massima diffusione nei centri scrittori dei monasteri alto medievali³. Tuttavia, in Italia il riuso dei materiali scrittori si diffuse soprattutto tra XV e XVI secolo, in seguito all'invenzione della stampa, che contribuì ad accelerare il processo di declino dei manoscritti⁴.

Le botteghe artigiane di cartolai e legatori recuperavano carte e pergamene di qualsiasi formato, dal foglio intero fino al frammento o al ritaglio. Quando le dimensioni della pergamena lo permettevano, il foglio era adoperato come coperta di un registro, altrimenti come contro coperta o coperta di guardia e in molti casi anche per contenere i fascicoli dei repertori o per dare spessore ai piatti delle legature.

I maggiori consumatori dei prodotti che uscivano da queste botteghe erano per lo più mercanti, notai e cancellieri, professionisti che necessitavano di libri e registri in grandi quantità e quindi a buon prezzo. Queste scritture, giunte fino a noi, sono conservate in Archivi di Stato, enti pubblici o privati, come antichi Ospedali, Comuni, famiglie. Sono dunque gli archivi i luoghi privilegiati dove trovare la più ampia casistica di frammenti di riuso, tanto che di recente, anche grazie alla mutata sensibilità degli studiosi, si è formata una nuova disciplina chiamata frammentologia o filologia del frammento che ha come oggetto l'analisi di questi documenti. Tuttavia, a fronte delle pubblicazioni e analisi recenti, manca ancora un'indagine sistematica che ne rilevi i dati quantitativi e qualitativi, anche se sono in corso vari progetti di censimento presso archivi e biblioteche italiane⁵.

¹ M. TURSÌ, *Frammenti di riuso: sulle tracce di manoscritti perduti presso l'Archivio Arcivescovile di Bologna*, Corso di Laurea Magistrale in Filologia, Letteratura e tradizione classica, 2018-2019, pp. 18-20. https://www.academia.edu/42981167/Frammenti_di_riuso_sulle_tracce_di_manoscritti_perduti_presso_l'Archivio_Arcivescovile_di_Bologna.

² L. BARALDI, *Manoscritti di riuso e memoria ebraica: la Genizah italiana a Modena*, in «Quaderni Estensi Rivista», I (2009), pp. 26-48.

³ TURSÌ, *Frammenti di riuso* ... cit., p. 31.

⁴ C. PROSPERI, *Pergamene di riuso nelle legature antiche: smontare o lasciare in situ?*, in *Memoria fidei. Archivi ecclesiastici e nuova evangelizzazione*. Atti del convegno, Roma, 23-25 ottobre 2013, a cura di A. CIFRES, Roma, Gangemi, 2016, pp. 179-183.

⁵ Si fa riferimento ad esempio al progetto REDDIS, in C. CARBONETTI-M.L. MANGINI-M. MODESTI-V. RUZZIN, *Il progetto REcycled meDieval DIplomatic fragmentS*, in «*Studi di storia medioevale e diplomatica*», Nuova Serie, VIII, (2024), pp. 555-562.

Il contributo che presentiamo si propone come un caso di studio condotto attraverso un'indagine ricostruttiva e diacronica dei contesti e delle relazioni che si sono generate tra nove pergamene della *Commedia* di Dante, di epoca trecentesca, e cinque registri contabili del XVI secolo, appartenuti a una famiglia fiorentina di mercanti e conservati nell'Archivio storico dell'Istituto degli Innocenti di Firenze.

2. *L'Ospedale degli Innocenti e il suo archivio*

L'antico «Spedale» di Santa Maria degli Innocenti, oggi Istituto, fu fondato per l'assistenza degli esposti, nella prima metà del XV secolo. Progettato da Filippo Brunelleschi, la sua costruzione ebbe inizio nel 1419 sotto il patronato dell'Arte della Seta. Fu ufficialmente aperto il 5 febbraio 1445, quando fu lasciata nella pila la prima bambina: Agata Esmeralda. Era sorto un luogo deputato dove i «trovatelli» o «gettatelli» erano accolti, accuditi, educati e reinseriti nella società dopo essere stati istruiti in una professione. Si tratta di una delle più antiche istituzioni pubbliche italiane dedicata alla tutela dei bambini che da allora non ha mai smesso di occuparsi di infanzia.

La lunga storia dell'Ospedale è ricostruibile attraverso le fonti documentarie custodite nel suo archivio storico, dove sono conservate oltre 13000 unità archivistiche, comprese tra il XIII e il XX secolo. Ai documenti prodotti dall'ente durante lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, si aggiungono anche fondi archivistici appartenuti ad amministrazioni diverse, a enti laici e religiosi, i cui beni furono aggregati all'Ospedale per via ereditaria, a partire dal tardo medioevo. All'istituzione pervennero inoltre i lasciti di importanti famiglie di mercanti e bottegai fiorentini; insieme ai loro beni immobili, l'Ospedale ne ereditò anche gli archivi con i relativi libri di commercio e di amministrazione, tra cui quelli della famiglia Violi, sottraendoli all'oblio cui sarebbero andati incontro. Questa particolare ricchezza documentaria fu presa in considerazione solo agli inizi del Novecento, quando il consiglio di amministrazione dell'ente, in ottemperanza a una legge nazionale, deliberò che venissero aggiornati gli inventari dei propri beni culturali, compresi i codici e i manoscritti⁶. Gli archivisti del tempo, Gaetano Bruscoli e Ugo Cherici, furono infatti incaricati di sistemare tutta la documentazione e in particolare misero mano a quella che all'epoca risultava ancora in disordine e da inventariare, perché era sempre stata considerata «estranea» alla pia istituzione, anche se fortunatamente non era stata scartata⁷. Cherici inventariò oltre mille libri, descrivendone «l'aspetto esterno, lo stato di conservazione» e accennando brevemente al loro contenuto⁸.

⁶ Si tratta della legge del 20 giugno 1909, n. 364, *Per le antichità e le belle arti*. Una legge importante attraverso la quale lo Stato ricomprende tra i beni culturali «cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paleontologico o artistico» compresi «i codici, gli antichi manoscritti, gli incunaboli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico» (art. 1). Stabilisce una serie di misure volte a proteggere i beni culturali dal pericolo di vendita, distruzione, cattiva cura da parte dei possessori sia essi enti pubblici che privati, e sancisce che qualsiasi intervento di conservazione o di scarto sui beni deve preventivamente essere autorizzato da parte del ministero della Pubblica Istruzione.

⁷ G. BRUSCOLI, *L'archivio del Regio Spedale di S. Maria degli Innocenti di Firenze*, Firenze, Tip. Enrico Aiani, 1911, p. 20.

⁸ *Ivi*, p. 21.

Da allora in avanti, quei libri riportati alla luce furono inseriti in una sezione speciale dell'Archivio, denominata *Estranei*, che rappresenta ancora oggi il legame fra l'istituzione e il suo territorio⁹.

I lasciti testamentari effettuati dai mercanti a favore dell'Ospedale ne sono una chiara testimonianza. Era del resto una scelta molto diffusa, tra chi viveva agiatamente o aveva raggiunto uno status sociale di prestigio, fare donazioni e lasciare in eredità il proprio patrimonio o parte di esso a enti religiosi o laici, come l'Ospedale degli Innocenti, che tanto si adoperava per la fragilità umana. Come afferma Richard Goldthwaite la sezione degli *Estranei* riflette «un vero spaccato della classe imprenditoriale a Firenze nel Rinascimento (...). Artisti di ogni tipo emergono da questi documenti, dai modesti artigiani del tutto sconosciuti (...) ai ben noti artisti della Firenze del XV secolo»¹⁰. Un deposito di notizie dal quale talvolta riemergono eredità inaspettate.

3. Chi erano i Violi?

I Violi erano lanaioli e tintori di guado attivi a Firenze a metà Cinquecento. Le loro attività avevano sede in via di San Martino e del Garbo, dove si concentravano le botteghe di vari mercanti, tra cui quelle di librai e cartolai e quelle degli artigiani dei cosiddetti «panni lani» e «tessuti»¹¹.

Il fondo dei Violi conservato nell'Archivio storico è composto da 141 unità archivistiche, appartenute a Vincenzo Violi, ai suoi figli, Piero e Jacopo, agli altri discendenti e ai soci lanaioli che nel tempo condussero l'azienda familiare. Una sezione minore è riservata invece alla figura più celebre di questa famiglia: ser Lorenzo Violi, notaio, camarlingo dell'Arte dei Giudici e Notai nonché fervente seguace di Girolamo Savonarola di cui trascrisse le prediche, curandone l'edizione a stampa¹². Dopo aver ricoperto vari incarichi pubblici, egli morì nel 1556 e per sua volontà testamentaria nominò l'Ospedale degli Innocenti erede di secondo grado, come si evince dal suo testamento, redatto il 29 agosto 1527 nel convento di San Marco e rivisto con qualche modifica nel 1544¹³.

⁹ La serie denominata *Estranei* è descritta in maniera sommaria nell'inventario storico compilato da Ugo ChERICI nel 1912 e identificata col numero di serie 144, ARCHIVIO DELL'OSPEDALE DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE (da ora in avanti AOIF), *Inventario I*, 1912, n. inv. 7219, pp. 166-203.

¹⁰ R.A. GOLDTHWAITE, *L'arte e l'artista nei documenti contabili dei privati (sec. XV)* in *Gli Innocenti a Firenze nei secoli. Un ospedale, un archivio, una città*, Firenze, S.P.E.S., 1996, pp. 179-188, 179.

¹¹ M. LASTRI, *Via del Garbo, ed origine di questo nome*, in *L'Osservatore Fiorentino Sugli Edifizi Della Sua Patria*, seconda edizione riordinata e riveduta, Firenze, Stamperia Pagani e compagni, 1799, VI, pp. 70-71; sulla produzione di lana a Firenze cfr. H. HOSHINO, *L'arte della lana in Firenze nel Basso Medioevo. Il commercio della lana e il mercato dei panni fiorentini nei secoli XIII-XV*, Firenze, Olschki Editore, 1980; ID., *Industria tessile e commercio internazionale nella Firenze del tardo Medioevo*, a cura di F. FRANCESCHI-S. TOGNETTI, Firenze, Olschki Editore, 2021. F. AMMANNATI, *Per filo per segno. L'arte della lana a Firenze nel Cinquecento*, Firenze, FUP, 2020, pp. 81-89.

¹² L. VIOLI, *Le Giornate*, a cura di G.C. GARFAGNINI, Firenze, Olschki Editore, 1986; C. CAROSI, *L. V. I verbali di un notaio "piagnone"*, in «Studi e materiali del CNN», III (2002), pp. 64-79.

¹³ S. CALLERI, *Ser Lorenzo Violi. Notaio fiorentino del Cinquecento*, Tesi di Laurea, Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Giurisprudenza, A.A. 1990-1991.

Vincenzo, figlio primogenito di ser Lorenzo Violi, intraprese il mestiere di lanaiolo e di tintore di guado costituendo con i figli Pietro e Jacopo, una compagnia di tintori che raggiunse livelli di tutto rispetto ed ebbe come soci anche Luigi e Alessandro Capponi, appartenenti a una delle più illustri famiglie di mercanti fiorentini. Gran parte delle scritture sono relative proprio a questa sua attività. Nel corso della sua vita, Vincenzo Violi si adoperò come suo padre a favorire l'Ospedale degli Innocenti, lasciando in eredità alcuni immobili che giunsero a far parte del patrimonio degli Innocenti solo dopo la risoluzione delle controversie e delle liti legali che continuarono fino alla metà del Seicento¹⁴.

Grazie alla completezza delle serie documentarie della famiglia Violi è stato possibile condurre una ricerca trasversale tra i vari registri amministrativi che, per circa un terzo, contenevano pergamene di riuso utilizzate come coperte di guardia. Tra queste si nascondevano nove frammenti della *Commedia* che in tempi successivi furono distaccati dai registri di origine – di cui nello specifico scriveremo più avanti – e lasciati come unità archivistiche a sé stanti, come anche oggi appaiono nell'inventario dell'Archivio¹⁵.

4. Un'eredità inaspettata

In occasione del settimo Centenario della morte di Dante, l'amministrazione dell'Istituto ha voluto valorizzare le nove pergamene dantesche con una mostra¹⁶. In tale occasione è stata condotta una ricerca volta a ripercorrere le vicissitudini che hanno visto le pergamene passare dall'essere frammenti di un codice perduto, a trasformarsi in materiale di riuso di registri contabili, infine a tornare ad essere di nuovo frammenti legati anche dal loro secondo contesto di appartenenza.

Le pergamene furono studiate negli anni Novanta del secolo scorso dalla codicologa Gabriella Pomaro che le mise in relazione con altri frammenti della *Commedia* conservati in Archivio di Stato a Firenze. Scoperti a fine Ottocento da Guido Manacorda, tali frammenti erano stati adoperati come coperte di guardia del fascicolo di repertorio di un registro di lettere appartenente al fondo *Mediceo del Principato*¹⁷. In seguito, la studiosa collegò a questi due frammenti fiorentini anche un terzo, composto da altre due pergamene del Poema – anch'esse carte di riuso di un registro contabile, ora non più *in situ* – conservate a Ravenna presso il Centro dei Frati Mi-

¹⁴ AOIF, *Filza d'archivio* 16, 1453-1599, n. inv. 6212, cc. 220r-v; *Filza d'archivio* 41, 1539-1651, n. inv. 6237, cc. 684-1411; *Filza d'archivio* 53, 1518-168, n. inv. 6249, cc. 377-385.

¹⁵ L'inventario attuale è stato curato da Lucia Sandri e pubblicato on line nel 2009 https://www.archivio.istitutodegliinnocenti.it/ardes-web_innocenti/cgi-bin/pagina.pl. Le pergamene sono collocate nella sezione *Miscellanea*. Nell'introduzione alla serie si precisa che provenivano dalla sezione degli *Estranei*.

¹⁶ La mostra aveva per titolo *Una eredità inaspettata. I frammenti della Commedia dantesca nell'Archivio dell'Istituto degli Innocenti* e si tenne a Firenze negli spazi della sede istituzionale nel 2021; coordinamento esecutivo di A.S. NATALINI-A. SCHENA; ricerca storico archivistica e curatela dei testi in mostra di S. FLORIA-F. REDI-L. RICCIARDI, con il supporto bibliografico della Biblioteca Innocenti Library A. C. Moro.

¹⁷ ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE (da ora in avanti ASFi), *Carteggio Mediceo del Principato*, n. 242. Cfr. G. MANACORDA, *Frammento di un nuovo codice della Divina Commedia*, in «Giornale Dantesco», VII (1899), pp. 163-171.

nori del Convento di San Francesco¹⁸. È opinione condivisa tra codicologi e filologi che i tre frammenti siano stati parte di un medesimo codice tardo trecentesco andato disperso¹⁹.

5. *Analisi dei frammenti*

Ulteriori informazioni sulla provenienza delle pergamene sono state rintracciate in un inventario storico del 1912, grazie alle indicazioni dell'archivista Ugo Cherici, cui abbiamo poc'anzi accennato, che esortava a osservare con attenzione nella sezione *Estranei* lo stato di alcune contro coperte, in particolare quelle inserite nei registri della famiglia Violi: «In molti libri di questa famiglia» scriveva, «trovansi e coperte e contro coperte costituite da pergamene di notevole interesse, tra le quali alcune, forse del secolo XIV, recanti alcuni frammenti della *Divina Commedia*»²⁰.

Le nove pergamene dantesche sono tagliate una per una, conservano un lembo del margine della metà tagliata, si trovano in buono stato di conservazione e appaiono chiare e sottili. La scrittura, elegante e posata, è una cancelleresca fiorentina, collocabile non oltre gli anni Settanta del Trecento, che presenta abbellimenti e caratteristiche grafiche particolari di alcune lettere²¹. Sono presenti cinque letterine capoverso: tre di colore blu e due di colore rosso, arricchite con sottile filigrana attorno.

Il *recto* e *verso* di ogni pergamena presentano continuità rispetto all'ordine dei versi del Poema. Negli ampi margini liberi di alcune carte è presente una grafia di una mano diversa collocabile, secondo Pomaro, sul finire del secolo XVI, come avremo modo di approfondire più avanti²².

6. *Le pergamene nella loro funzione di coperte di riuso*

Come i notai e i cancellieri, anche i mercanti dovevano tenere in perfetto ordine conti e carte per il buon andamento delle proprie attività imprenditoriali, mettendo tutto per scritto e non affidandosi alla memoria. Era diffuso questo ammonimento:

¹⁸ Sul frammento ravennate cfr. G. POMARO, *Frammenti danteschi: funzionalità e limiti di un recupero in "Fragmenta ne pereant". Recupero e studio dei frammenti di manoscritti medievali e rinascimentali riutilizzati in legature*, a cura di M. PERANI-C. RUINI, Ravenna, Rocco editore, 2000, pp. 197-211, 197.

¹⁹ Cfr. G. POMARO, *Codicologia Dantesca 2 (Ancora un copista della Commedia)*, in *Miscellanea di Studi Danteschi in memoria di Silvio Pasquazi*, Napoli, Federico & Ardia, 1994, pp. 725-738, 726; A. GALASSI, *I testimoni della Commedia scoperti dopo la Bestandsaufnahme di Marcella Roddewig e un'indagine di codicologia trecentesca*, in «L'Alighieri. Rassegna dantesca», 49, 2016, pp. 93-128.

²⁰ AOIF, *Inventario ... cit.*, pp. 166, 207-208.

²¹ I fogli misurano cm 32,5x23 e sul *recto* di ciascuno di essi sono riportate, a matita, due diverse scritture novecentesche, indicanti il numero da 1r a 9v e l'abbreviazione della cantica, del canto e del numero dei versi ricopiati. Sono presenti ampi margini che lasciano ipotizzare che l'opera dovesse essere terminata con commenti a cornice. I capoversi sono staccati e toccati di giallo. Riguardo alla scrittura i paleografi ritengono che essa sia una contaminazione della cancelleresca di sicuro ambiente toscano, tanto da definirla «bastarda fiorentina». I tre frammenti italiani presentano caratteristiche comuni a tutti che hanno indotto Gabriella Pomaro ad attribuire loro la stessa mano dell'autore del codice berlinese, Hamilton 205. Cfr. POMARO, *Codicologia Dantesca ... cit.*, pp. 725-728.

²² POMARO, *Frammenti danteschi ... cit.*, pp. 197-212.

Ufficio del mercante e d’ogni mestiere quale abbia a tramare con più persone sempre scrivere ogni cosa, ogni contratto, ogni entrata e uscita fuori di bottega, e così, spesso, rivedendo, quasi sempre avere la penna in mano [...] sempre avere le mani tinte d’inchiostro²³.

I principali libri di amministrazione di ogni attività mercantile erano il libro *Giornale* e il libro *Mastro* o *Maestro*, entrambi redatti a partita doppia. Il primo registrava cronologicamente le entrate e le uscite in forma analitica, il secondo, detto anche *Libro Grande*, per le sue dimensioni, registrava in maniera sintetica le entrate e le uscite riferite a persone fisiche, giuridiche o a singole voci contabili²⁴. A questi si aggiungevano solitamente i registri di *Ricordanze*, con memorie per lo più sempre di carattere contabile e i registri di *Corrispondenza*. Ogni gruppo di libri contabili iniziava nel medesimo anno ed era contraddistinto dalla medesima lettera dell’alfabeto. Tutti i movimenti contabili erano registrati contestualmente su vari libri di questa ‘catena documentaria’ attraverso un sistema di rimandi interni; si trattava di una prassi condivisa e diffusa, riscontrabile anche nelle scritture dei tintori Violi.

Come si evince dall’analisi delle voci contabili chiamate «spese minute» o «spese di cancelleria», i materiali scrittori venivano acquistati nelle botteghe di cartolai di fiducia i quali, andando incontro alle esigenze di risparmio dei clienti, utilizzavano carte e pergamene di riuso nell’assemblaggio dei registri stessi. Sono moltissimi i supporti utilizzati con questa tecnica di legatoria conservati nell’Archivio storico dell’Ospedale degli Innocenti, e le pergamene della *Commedia* ne sono un illustre esempio. Esse furono riutilizzate come coperte di guardia di cinque registri della compagnia mercantile dei Violi, tutti quanti iniziati nel 1578 e contraddistinti dalla medesima lettera: *Giornale I, Entrate e Uscite I, Memoriale I, Copie di lettere I, Ricordanze et copie di lettere P*²⁵.

Grazie al ritrovamento di una breve annotazione manoscritta presente nell’inventario storico del 1912 è stato possibile ricostituire l’unità materiale tra pergamene e rispettivi registri. Dopo aver compreso con quale ordine le pergamene erano state inserite nei registri dei Violi, ripristinato ‘virtualmente’ il vincolo archivistico, i documenti sono stati analizzati nella loro unità fisica e di contesto, avanzando alcune ipotesi e osservazioni: a quattro dei cinque registri sono riconducibili due pergamene per registro, una legata al quaderno di apertura e l’altra al quaderno di chiusura, le parti più fragili che necessitavano di maggiore protezione, come dimostrano le sequenze dei fori di rilegatura presenti sulle pergamene. Al quinto registro è riconducibile una sola pergamena, ma è ipotizzabile che ve ne fosse un’altra andata perduta assieme al piatto anteriore della coperta. Per chiarezza riportiamo nel seguente schema tale corrispondenza, verificata accostando le pergamene ai registri.

²³ LEON BATTISTA ALBERTI, *I libri di famiglia*, a cura di R. ROMANO e A. TENENTI, Torino, Einaudi, 1969, p. 251; S. PICCOLO, *Alle origini della memoria. Obblighi e responsabilità documentarie nel primo Statuto del 1451 dello Spedale degli Innocenti di Firenze*, in «Culture del testo e del documento», n. 27 (2008), pp. 89-120.

²⁴ S. PICCOLO, *Istruzioni per la nuova forma di scrittura dell’Ospedale degli Innocenti di Firenze a partire dal 1747*, in *Una mente colorata: studi in onore di Attilio Mauro Caproni per i suoi 65 anni*, promossi, raccolti, ordinati da P. INNOCENTI, a cura di C. CAVALLARO, Roma, Vecchiarelli, 2007, pp. 667-708, 679.

²⁵ Nell’inventario dell’Archivio questi documenti sono rintracciabili rispettivamente con le seguenti segnature: AOIE, nn. inv. 13054, 13044, 13051, 13061, 13060.

Titolo	Coperta di guardia iniziale	Coperta di guardia finale
<i>Giornale I</i> (1578-1591)	c. 1r: <i>Inferno</i> , canto X, vv. 97-132 c. 1v: <i>Inferno</i> , canto X, vv. 133-136; canto XI, vv. 1-27	c. 2r: <i>Inferno</i> , canto XI, vv. 28-63 c. 2v: <i>Inferno</i> , canto XI, vv. 64-99
<i>Entrata e uscita I</i> (1578-1591)	c. 3r: <i>Inferno</i> , canto XXIX, vv. 28-63 c. 3v: <i>Inferno</i> , canto XXIX, vv. 64-99	c. 6r: <i>Inferno</i> , canto XXXII, vv. 85-120 c. 6v: <i>Inferno</i> , canto XXXII, vv. 121-139; canto XXXIII, vv. 1-12
<i>Memoriale I</i> (1578-1592)	c. 4r: <i>Inferno</i> , canto XXX, vv. 28-63 c. 4v: <i>Inferno</i> , canto XXX, vv. 64-99	c. 5r: <i>Inferno</i> , canto XXXI, vv. 91-126 c. 5v: <i>Inferno</i> , canto XXXI, vv. 127-145; canto XXXII, vv. 1-12
<i>Copie di lettere I</i> (1578-1580)	c. 7r: <i>Purgatorio</i> , canto XXV, vv. 112-139; canto XXVI vv. 1-3 c. 7v: <i>Purgatorio</i> , canto XXVI, vv. 4-39	c. 8r: <i>Purgatorio</i> , canto XXVI, vv. 40-75 c. 8v: <i>Purgatorio</i> , canto XXVI, vv. 76-111
<i>Ricordanze et copie di lettere I</i> (1578-1586)	c. 9r: <i>Purgatorio</i> , canto XXVI, vv. 112-147 c. 9v: <i>Purgatorio</i> , canto XXVI, v. 148; canto XXVII, vv. 1-30	Mancante

Tab. 1. Schema dell'originaria collocazione delle pergamene all'interno dei registri)

Su tre pergamene (cc. 1v, 7v, 8r-v), sono presenti alcune «prove di penna», lasciate da una mano più moderna, collocabile fra i secoli XVI-XVII. Sulla c. 1v il redattore delle annotazioni ha copiato alcuni versi danteschi apportando piccole varianti al testo, da interpretare forse come esercizi di scrittura (fig. 1). Alla c. 7v è presente un virtuosismo di penna, con una sbavatura dell'inchiostro (fig. 2) e sul *recto* della c. 8 si percepisce un labile segno di scrittura, forse la parola «come», resa pressoché illeggibile dall'inchiostro sbiadito e sfregato, mentre sul verso della stessa, in alto a sinistra, si legge «In brorio», parola tratta dal verso 85 del canto XXVI del *Purgatorio*²⁶.

Che siano prove di penna lo conferma un foglio sciolto, trovato all'interno di uno dei cinque registri dove, oltre alla ricopiatura di alcune parole, compare un esercizio calligrafico della lettera «g». Un piccolo dettaglio che diventa una prova del legame esistente fra questi documenti.

7. L'autore delle prove di penna

Di chi è questa mano? Difficile dare una risposta certa, ma la ricerca di archivio ha permesso di avanzare alcune ipotesi. Una volta ripristinata l'unità tra le pergamene di riuso e i registri 'contenitori', si è potuto confrontare la calligrafia della scrittura di questi libri con quella presente sulle pergamene.

I cinque registri che contenevano le pergamene appartengono complessivamente agli anni 1578-1592 e proprio in questo lasso di tempo, più scrivani si alternarono

²⁶ D. ALIGHIERI, *Purgatorio*, canto XXVI v. 85: «Inbrorio di noi per noi si legge».

1. Pergamena c. Iv: *Commedia, Inferno*, canto X, vv. 133-136; canto XI, vv. 1-27

feriam il sole in su l'omero dietro
 che già ragguardo tutto l'occidente
 mutava in bianco aspetto di alestro
 E io faccia col lombia più dolente
 parer la fiam a e pur atanto ufdiao
 uidi moltombie andudo poner miete
 Questa fu la caggion che dice mio
 lozo apular di me e comuna a si
 adur colui no par corpo ficticio
 Poi uicilo me quanto portar fu si
 certi si non sem pre con rignardo
 di non usar doue non fosser asi
 tu che uai non pesser piu tanto
 ma fosse reuerente agli altri dopo
 rison di ame chun fete e in fco a to
 e solo ame la tua rnfosta e dopo
 che tutti questi hanno maggior fete
 che d'acqua fredda uido e ethiopo
 uine come che fu di te parire
 al sol come se tu non fossi ancora
 di morte entrato dentro da la rete
 S'imi uola ua uno delli e io mi fora
 gia manifesto suo non fossi atreso
 ad altra nouita che paise allora
 L'he p lo meco che del camin acceso
 uenue gente col uiso in contra questa
 la qual mi fece ammirar si spesso
 L'ueggio dogni parte fu si presta
 a ciascun ombra e l'altua: si una co una
 linea restar contente ad breue festa
 L'osi dentro lozo schiera buona
 samia la luna coll'altra formica
 fosse a despar loz uia e loz fortuna
 T'osto che parton la cogliencia arua
 prima e bel primo uislo li trasforma
 fornal quidur a ciascuna laffataca

nell'azienda Violi. Il tratto più simile a quello delle prove di penna lasciate sulle pergamene è quello di Lorenzo di Piero Corbolani, per somiglianze molto evidenti nella forma delle lettere e nell'andamento calligrafico della sua scrittura, in particolare: nella forma della lettera «i» maiuscola; nell'andamento a sinistra dell'asta della «d»; nella vocale «a» ben chiusa e con il tratto orizzontale di legatura ben definito; nel digramma «ch» sia all'interno di parola sia come abbreviatura per «che», mediante il segno convenzionale di una breve linea retta o leggermente curva; nelle parti terminali delle aste delle lettere «p» e «q» che presentano una certa ricercatezza stilistica e decorativa; nella lettera «g», caratterizzata dall'ampio anello che volge verso sinistra; infine nella lettera «c» ampia e allungata ben oltre la linea di base e con un andamento ricurvo verso destra.

Lorenzo Corbolani appare come uno scrivano dalla penna irrequieta, pronto a lasciar traccia anche su superfici non destinate propriamente alla scrittura, come sulle contro-coperte o coperte di guardia dei codici. Non crediamo che sia possibile dare una spiegazione a ciò. Si tratta comunque di un comportamento diffuso nel tempo, perpetuato anche dagli amanuensi che si diletavano a disegnare, a scrivere una parola o una frase, non sempre di senso compiuto o inerente al loro lavoro sui manoscritti più antichi. È forse da ritenere un esercizio di scrittura, una prova per riscaldare la mano o forse un modo per testare gli strumenti scrittori; così come non possiamo escludere che fosse un mezzo per mettersi alla prova con la lettura di testi e parole difficili o come una sana maniera di prendersi una pausa o una indicazione della fine del lavoro, come suggerisce l'espressione che si trova sulla coperta posteriore del registro «finissi questo libro di scrivere»²⁷.

8. *Il cartolaio fornitore dei Violi*

Analizzando le voci di spesa dei registri, sono emerse interessanti informazioni sui cartolai fornitori del materiale scrittorio di questa compagnia di tintori. Sono stati individuati vari nominativi, ma uno in particolare è quello che ha fornito tutta la partita dei libri contabili 'incarnati', ovvero contrassegnati con lettera «I», quella della catena documentaria che comprendeva proprio le pergamene dantesche.

Il pagamento del materiale scrittorio fu registrato in data 14 maggio 1580 nelle *Entrate e uscite I*:

A Lorenzo cartolaio alla Condotta lire ventisei p[iccioli] portò contanti per resto di lire 90 di p[iccioli] che montorono la muta de libri incarnati segnati I fattoci per questa presente ragione come per il conto in filzza si vede. Vag[liano] di moneta lire 3, soldi 14, denari 3 [come] a Libro [grande] a [carta] 118²⁸.

²⁷ AOIF, *Copie di lettere I* ... cit., sul piatto posteriore della coperta del registro.

²⁸ AOIF, *Entrata e Uscita I* ... cit., c. 88r. Vedi anche AOIF, *Libro grande debitori e creditori I*, 1578-1604, n. inv. 13058: «Lorenzo cartolaio alla Condotta di contro dee havere all XIII di maggio 1580 lire 90 piccioli seli fanno buoni per valuta della presente mana di libri incarnati segnati I hauti da lui posto spese di nostro conto in questo a. 92» (c. 118r). L'aggettivo «incarnato» deriva dal verbo «incarnare» sia nell'accezione di «fatto di carne» sia nell'accezione di colore della pelle. Cfr. Vocabolario della Crusca <http://www.lessicografia.it/>.

Il cartolaio fornitore si chiamava Lorenzo di Francesco Signoretti e da generazioni la sua bottega era situata nella zona della città dove era più concentrata l'attività di produzione e di commercio del materiale scrittorio e librario: via della Condotta. Come gran parte dei librai e cartolai era iscritto all'Arte dei Medici e Speciali di Firenze²⁹.

Lorenzo Signoretti fu anche uno dei fornitori più assidui dell'Ospedale degli Innocenti. Sui registri contabili del medesimo arco cronologico (dal 1571-1583) è citato come «Lorenzo di Francesco cartolaio alla Condotta» o più semplicemente come «Lorenzo cartolaio alla Condotta», creditore dell'Ospedale per forniture di «risme di fogli da scrivere», ma anche per «fogli reali per fare le scomuniche», per «fogli del moro», per «fogli lioncini», addirittura per «stracciafogli per l'archivio» e per fiaschi e fiaschi di «inchiostro»³⁰.

Era prassi che i fornitori venissero pagati in parte con denaro e in parte con le merci. Dai documenti si evince, per esempio, che Lorenzo Signoretti avesse un conto aperto con i Violi, che lo vedevano a volte debitore a volte creditore: nel giugno del 1578 infatti:

Lorenzo di ... cartolaio alla Condotta dee dare a di VI di giugno lire 64 piccioli per valuta di braccia 8 di rascia nera larga d. 45 n. 6, lavorata Michele Ruberti soci lanaioli hauta da noi per lire 32 piccioli per canna disse per cappa, saio et altro per sé vagliano al Giornale a 135 in questo a 307 ... f. 9.2³¹.

Alla luce dei riscontri documentari, l'insieme dei registri contrassegnati «I» dei tintori Violi uscirono dalla bottega del cartolaio Lorenzo Signoretti, comprensivi delle pergamene dantesche.

²⁹ G. BERTOLI, *Librai, cartolai e ambulanti immatricolati nell'Arte dei medici e speciali di Firenze dal 1490 al 1600*, in «La Bibliofilia», 1992, XCIV, pp. 125-164, 227-262.

³⁰ AOIF, *Quaderno di cassa*, 1570-1575, n. inv. 5353, c. 50 dx: «15 dicembre 1571. Soldi 15 a Lorenzo cartolaio alla Condotta per due quaderni di fogli lioncini per il Priore»; «11 settembre 1572. Lire 1 soldi 4 a Lorenzo cartolaio alla Condotta per 2 quinterni di fogli lioncini per il Priore» (c. 68dx); «14 ottobre 1572. Soldi 22 a Lorenzo cartolaio alla Condotta per 4 quinterni di fogli» (c. 76 sx); «24 dicembre 1572. Soldi 23 a Lorenzo cartolaio alla Condotta per 4 quinterni di fogli lioncini per il Priore» (c. 80sx). AOIF, *Quaderno di cassa*, 1576-1579, n. inv. 5354, c. 97dx: «2 agosto 1578. Pagati 2 fiaschi d'inchiostro a soldi 17 l'anno a Lorenzo cartolaio alla Condotta»; «30 gennaio 1579. Lorenzo di Francesco cartolaio 2 lisme di carta a lire 4 la lisma e due fiaschi d'inchiostro a lire 1 il fiasco» (c. 121dx); «1 agosto 1579. 1 fiasco d'inchiostro, lire 1 soldi 8, comprata da Lorenzo cartolaio alla Condotta» (c. 145sx); «17 novembre 1579. 1 fiasco d'inchiostro comprato da Lorenzo cartolaio alla Condotta» (c. 163dx). AOIF, *Libretto di cassa*, 1580-1582, n. inv. 5355, c. 55sx: «26 agosto 1582. Lire 15 per 4 lisme di fogli da scrivere e soldi 10 per un quaderno di fogli reali per fare le scomuniche, pagati a Lorenzo cartolaio alla Condotta»; AOIF, *Quaderno di cassa*, 1582-1586, n. inv. 5356, c. 124dx: «9 settembre 1583. Lire 4 soldi 7 denari 3 a Lorenzo di Francesco Signoretti cartolaio, per 1 risma di fogli del Moro e 1 quaderno di stracciafogli per l'Archivio nostro di casa». Si ringrazia Giuseppe Sparnacci per la generosa segnalazione delle fonti.

³¹ AOIF, *Libro grande debitori e creditori H*, 1575/05/04-1588/12/15, n. inv. 13057, c. 311.

9. Il 'viaggio' delle pergamene all'interno dell'Istituto

Ritrovato il vincolo archivistico che collegava le pergamene ai registri di appartenenza, individuati i nominativi dello scrivano autore delle prove di penna e del cartolaio fornitore, la ricerca ha cercato di mettere in luce i motivi del loro distacco e il conseguente secondo 'riuso' che ne fu fatto agli inizi del Novecento: quello di esemplari da musealizzare.

L'impegno di onorare un precetto normativo, portò gli Innocenti a quantificare e a mettere ordine al proprio patrimonio artistico, storico e documentale, segnalando alla Soprintendenza alle Gallerie e ai Musei di Firenze il valore di alcune coperte di guardia rintracciate durante i lavori di inventariazione dei primi del Novecento. Il valore artistico dei frammenti danteschi fu percepito come predominante su quello archivistico e letterario, tanto da considerarli beni da esporre nel museo dell'ente. Nel catalogo del museo del 1916 sono descritti in maniera generica «diplomi e pergamene» collocati in visione al pubblico, ma non vi è certezza che tra questi fossero comprese anche le pergamene della *Commedia*³². Le pergamene vengono menzionate esplicitamente nella guida del 1920, redatta da Ugo Cherici. Si ha cura di scrivere che all'interno di una vetrina, tra altri manoscritti, figura «un codice membranaceo frammentario del XIV secolo recante, in nitida scrittura, alcuni canti della *Commedia (Inferno, Purgatorio)*»³³.

In una lettera inviata al Soprintendente alle Regie Gallerie e Musei di Firenze, Cherici ringraziava i funzionari «per la diligente verifica effettuata nel catalogo degli oggetti d'arte esistenti nella nostra pinacoteca»³⁴. È ipotizzabile, quindi, che il distacco delle pergamene dai registri dei Violi sia avvenuto tra il 1912 e il 1920, proprio ad opera di Cherici, con l'approvazione della Soprintendenza. Le stesse sono presenti anche nell'inventario generale del patrimonio del 1935, dove sono elencate tra gli oggetti d'arte custoditi nella seconda sala della pinacoteca³⁵. Nel periodo bellico fu eseguito un nuovo elenco degli oggetti d'arte del museo, da ricoverare nei locali dell'Ospedale, in modo da preservarli dai danni di guerra; tra questi compaiono ancora le nostre pergamene³⁶.

È dunque probabile che le nove pergamene dantesche siano rimaste esposte nel museo, tra gli oggetti d'arte, fino alla nuova sistemazione avvenuta nel 1971, quando fu effettuato un nuovo allestimento museografico, che prevedeva l'esclusione di tanti beni, non strettamente artistici, che avevano fino ad allora impreziosito il museo³⁷; tra questi, i frammenti della *Commedia*.

³² AOIF, *Affari generali anno 1919*, n. inv. 411, dal n. 56 al n. 91, 1919, fasc. 63.

³³ U. CHERICI, *Guida artistica dello Spedale degli Innocenti di Firenze*, Firenze, Stab. tip. della Scena illustrata, 1920, p. 42.

³⁴ AOIF, *Affari generali anno 1919* cit.

³⁵ AOIF, *Inventario generale 1935*, n. inv. 6164, pp. 30, 33: «Oggetti d'arte e oggetti preziosi. Pinacoteca»; «Sala seconda, n. 75: Codice membranaceo frammentario (Secolo XVI) recante, in nitida scrittura, alcuni canti della *Divina Commedia* di Dante Alighieri (*Inferno e Purgatorio*)», cui viene attribuito un valore infruttifero di £ 100.

³⁶ AOIF, *Affari generali anno 1937 n. 429, dal n. 21 al n. 35*, 1937, n. inv. 6728, fasc. 25.

³⁷ Cfr. *Il museo dello Spedale degli Innocenti a Firenze*, a cura di L. BELLOSI, Milano, Electa editrice, 1977, p. 267. Per le informazioni relative all'incarico per la ricognizione del patrimonio storico culturale dell'Ospedale, si veda AOIF, *Affari generali 71-90*, 1974, n. inv. 45 dep. fasc. 86, in corso di inventariazione.

Il viaggio delle pergamene si era dunque concluso: dopo circa cinquant'anni esse furono riportate in Archivio storico, quale luogo più idoneo alla loro conservazione; in seguito, vennero inventariate e collocate nella sezione *Miscellanea*, tra i materiali pergamenei di diversa provenienza, avendo ormai perso i precisi riferimenti archivistici dei manoscritti di appartenenza.

10. Conclusioni

Attraverso lo studio dei registri della famiglia Violi sono stati messi in luce alcuni meccanismi di produzione incentrati sulla circolazione di questi manoscritti dismessi, scartati e riconvertiti in nuovi prodotti, talvolta anche molto diversi, ma pur sempre restituiti a nuova vita.

Si è osservata una certa accuratezza nella modalità con cui il cartolaio Lorenzo Signoretti ha assemblato le pergamene nelle legature dei registri rispettando, per quanto possibile, la successione dei versi del Poema. Anche in altri gruppi di registri provenienti dalla sua bottega sono stati utilizzati, come coperte di guardia di apertura e chiusura, frammenti di riuso provenienti da un medesimo codice, spesso di contenuto religioso: un riuso certamente funzionale alla protezione delle scritture interne, che tuttavia non disdegna di curare l'aspetto estetico dell'oggetto prodotto.

Abbiamo infine constatato che la maggior parte dei lacerti membranacei di riuso conservati nell'Archivio degli Innocenti è stata reimpiegata in registri di tipo più quotidiano, come ad esempio gli stracciafogli, le copie di conti, le entrate e uscite cronologiche, ovvero tipologie di scritture meno importanti e più soggette ad essere scartate, rispetto ai registri con una durata più lunga, da conservare in maniera permanente (mastri, campioni e 'libri grandi'), confezionati con materiali e tecniche di legatoria più elaborate e costose, che talvolta presentano disegni e abbellimenti colorati anche sui tagli inferiori e superiori, quasi a voler personalizzare l'oggetto. Accanto a una produzione che utilizza tutte le parti di materiali di scarto, troviamo quindi prodotti molto più elaborati e complessi. Resta difficile stabilire quanto queste azioni siano dettate da pratiche di sostenibilità, tipiche dell'economia circolare o quanto da necessità contingenti, come l'eccezionale robustezza della materia pergameneacea, il costo elevato di altri materiali come carta, cuoio, pelle, la difficoltà di reperirli sui mercati di prossimità o ancora gli ostacoli rappresentati da dazi e dogane. Ciò che appare evidente è che questi frammenti, ancorché recisi dal loro passato e sottoposti a così tante vicissitudini, possono ancora apportare la loro testimonianza nella storia.

Occorrerebbe indagare in maniera più approfondita negli archivi di librai, cartolai o rigattieri per avere una maggiore comprensione del fenomeno. Purtroppo, si tratta di una ricerca limitata o addirittura impossibile perché tali archivi, per la loro fragile natura, sono in gran parte lacunosi o sono andati del tutto dispersi, quando non hanno avuto la fortuna di essere tramandati attraverso altri enti ed archivi che li hanno ricevuti, accolti e conservati.

Nella complessità dell'età contemporanea, parlare di cultura del riuso come di una buona pratica che viene dal passato, potrebbe significare riuscire ad applicarla a tutti i processi di innovazione che ormai fanno parte del nostro vivere quotidiano. All'interno

della cosiddetta *sharing economy*, ad esempio, si moltiplicano le infrastrutture digitali dedicate alla condivisione di beni e servizi, fino a piattaforme dedicate al commercio di oggetti di seconda mano e così via.

In ambito culturale, in seguito ai recenti progetti di digitalizzazione del patrimonio, studiosi e ricercatori hanno cominciato a interrogarsi sulle opportunità offerte anche dal riuso delle risorse digitali, affinché la conoscenza sia sempre più accessibile a tutti³⁸. Perché ciò avvenga sarebbe auspicabile che il patrimonio culturale digitale, con particolare riferimento alle immagini, fosse utilizzato e riutilizzato in maniera condivisa, aperta e libera da condizioni commerciali, come ad esempio sono i contenuti pubblicati sulla piattaforma *Europeana*, finanziata dall'Unione Europea, o sull'infrastruttura *Wikimedia* secondo i principi fondamentali, denominati F.A.I.R. (Findable Accessible Interoperable Reusable), che rappresentano le principali linee guida per garantire che i dati degli oggetti digitali, ormai liberi da diritti d'autore, siano rintracciabili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili, purché non perdano il legame con la fonte originaria, ovvero con il contesto che li ha prodotti³⁹.

SILVIA FLORIA - LUCIA RICCIARDI
(Ricercatrice Cooperativa EDA - Istituto degli Innocenti Firenze)

³⁸ *Atti del Convegno di studi "Fare per non sprecare. Nei laboratori del riuso digitale". Sapienza Università di Roma, Ex Vetriere Sciarra, Aula Levi della Vida, 9-10 Giugno 2022*, a cura di G. CRUPI-P. CASTELLUCCI-A. SBRILLI, in «DIGITALIA» (2023), pp. 11-218, partic. 100-112.

³⁹ Si rimanda al sito <https://digitallibrary.cultura.gov.it/notizie/principi-f-a-i-r-accessibilita/>.